

АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ЧАСТНОСТИ АНЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Рамазонов Шохрух Нусратилло угли

Термезский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7420981>

ARTICLE INFO

Received: 29th November 2022

Accepted: 08th December 2022

Online: 10th December 2022

KEY WORDS

Английский язык, изучение английского языка, способы изучения английского языка, авторские методики изучения английского языка.

ABSTRACT

Статья посвящена рассмотрению различных, на наш взгляд эффективных, способов изучения английского языка. В публикации рассматриваются возможности использования авторских методик, которые способствуют быстрому изучению иностранных языков, а в частности английского языка.

Современный темп жизни, хотим мы этого или нет, задает свои временные рамки, держит нас в вечном «ритме танца», не соблюдение которого выбивает нас из колеи. На сегодняшний день подавляющее количество людей занимаются изучением иностранного языка. У каждого из них своя цель изучения, у одних - это вечные командировки, у других - путешествия. С каждым днем люди все больше стремятся обучиться иностранному языку за короткий промежуток времени и первым делом направляются за помощью в различные организации по изучению языков. Но мы решили упростить задачу и познакомиться с наиболее эффективными способами изучения иностранного языка.[3]

Учить иностранный язык (особенно новые слова и выражения) - это тяжелый и кропотливый труд, который требует постоянной зубрежки и затраты большого количества времени. Так ли

это? Неужели никак нельзя избежать этих неприятных для нас моментов? [1] Для ответа на волнующие вопросы хотим обратить ваше внимание на богатый перечень современных методик, которые помогают изо дня в день людям по всему миру. Первая методика, с которой хочется познакомиться - это методика Инны Максименко - основателя авторских курсов английского языка. Свою методику она относит к стратегиям. Итак, рассмотрим ее стратегии.

Стратегия 1. «Используйте силу эмоций». Автор советует связывать английские слова с чем-то важным, позитивным для вас, с тем, что касается именно вас. То есть, заучивая новое, мы должны в первую очередь «пропускать это через себя». Именно это поможет нам пережить ту или иную языковую ситуацию (к примеру возьмем тот момент, когда мы учим какой-либо топик, к примеру, на тему

«Путешествия»), если заучивать безцельно, потому что есть слово «надо», то будет это сделать совсем не просто, а если мы представим, что это НАШЕ путешествие, то МЫ намного облегчим себе задачу. Таким образом, Инна Максименко советует: «Прежде чем запомнить слово, подумайте насколько оно важно и нужно для вас. Хотели бы вы его использовать дальше в своем лексиконе?» Умейте отсеивать ненужную вам в дальнейшем информацию

Стратегия 2. «Поверить в свои возможности». Хорошая ли у Вас память? Легко ли вам дается запоминание английских слов? Мысли материальны. Перестаньте убеждать себя в том, что языки даются вам с трудом или это не ваше. Мы этого не замечаем, но наш мозг впитывает информацию как губка, как позитивную (о которой было сказано ранее), так и негативную. То есть твердя себе, что вы не сможете, вы тем самым програмулируете свой мозг на сопротивление обучению (кстати это касается не только изучения иностранных языков, но и любого другого занятия). Главное в данной стратегии верить в свои силы, уверена Максименко.

Стратегия 3. «Запоминать навсегда». Многих сегодня волнует вопрос о том, что «Не забуду ли я изученное мной, если у меня не будет возможности подкреплять знания? Может повременить с самообучением и подождать того момента, когда язык пригодится мне на практике?» Ответ на этот вопрос также во многом зависит от убеждений и мотивации самого человека. Успешные в изучении языков

люди обычно верят в свою способность быстро восстановить знания. «Когда у меня возникнет такая потребность, я быстро вспомню всё, что мне потребуется», - говорят они. Наши убеждения влияют на способность мозга хранить информацию. Советуется задать временную планку того, за какой период времени знания смогут восстановиться.

Стратегия 4. «Помнить о цели». Неоднократно учеными доказано, что люди, имеющие вескую причину для изучения языка, способны освоить его гораздо быстрее остальных. Вот почему при обучении в школе принято задавать домашнее задание – зная, что изученные новые слова пригодятся на следующем занятии, ученики, по статистике, запоминают слова лучше, чем те, кому домашнего задания не задали. Таким образом, основополагающим в эффективном изучении иностранного языка является мотивация и цель.

Стратегия 5. «Обучаться бессознательно». Не секрет, что наше бессознательное усваивает новый материал намного лучше и быстрее сознательного. К примеру, когда вы едете за рулем автомобиля ваше внимание полностью нацелено на дорогу, в то время как бессознательное усваивает новые слова из текста песни, играющей в магнитоле. Старайтесь чаще читать интересные книги, рассказы, слушать аудиоматериалы, видеоматериалы и общаться с людьми на английском языке. Тогда ваше сознание будет занято сюжетом, а бессознательное сможет с лёгкостью усвоить новые слова и выражения. И, пожалуй, самая эффективная, на наш

взгляд, стратегия Максименко «встроить» новое слово в свой опыт.

Если мы обратим внимание на маленького ребенка, для которого все ново, то заметим, что когда ребенок встречает новое слово, он начинает замечать его в самых разных ситуациях, окружениях, контекстах. К примеру, впервые услышав слово «белый», ребёнок начинает повторять его, увидев белый снег, белую бумагу, белый сахар. И именно в этом залог правильного, быстрого и легкого запоминания нового слова. В данной стратегии снова обращается внимание на функции нашего мозга, который формирует ассоциации с различными частями предыдущего опыта, с тем, что ребенок уже хорошо знает. В контекстах, которыми ребенок пользуется при запоминании, новое слово становится более привычным и знакомым.[4] Ведь теперь остается лишь вспомнить о сахаре или снеге. Инна Максименко советует использовать новые слова в самых различных ситуациях – задействовать его в пересказах, практикуясь в английском с братьями по учебе, с носителями языка. Представьте себя тем самым ребенком.[5]

Так же хочется познакомить с поэтапным эффективным запоминанием слов и выражений от Сергея Григорьевича Халипова (который является полиглотом, владеющим знаниями порядка 40 языков и с легкостью запоминаящий новые языки по собственной методике) Этап первый. Всегда старайтесь записать услышанное новое иностранное слово при помощи транскрипции (тем самым вы

компенсируете затраченные усилия точностью артикуляции). Чтобы убедиться в данном методе достаточно заглянуть в любой разговорник английского языка, где звучание иностранных слов будет написано буквами русского языка. Вы тут же убедитесь в ужасном искажении истинного звучания иностранного слова, например всем знакомое слово girl будет прописано как «гёл», а birth «бёт» или «бёф». При использовании таких вариантов произношения вы не только не приблизитесь к английскому произношению, но и вовсе не будете поняты носителями языка.

Таким образом, транскрипция – является нашим помощником в освоении отличий фонетической системы изучаемого языка от системы родного, в нашем случае – русского языка. Важно, записывая транскрипцию, услышанного слова (выражения) одновременно повторять его вслух. Итак, представим, что новое слово в виде транскрипции мы написали. Переходим ко второму этапу. Второй этап. Он представляет построение ассоциаций и визуальных образов, связанных с изучаемым словом, выражением. К примеру, представляем визуально ту самую girl (тем самым мы лишний раз закрепляем услышанное нами слово). На следующем третьем этапе мы доводим наше произношение до состояния «комфорта» (филологи называют его «Артикуляционным комфортом»).

Это значит, что при заучивании новой фразы мы не должны испытывать дискомфорт в произношении. На этом этапе, в идеале, следует воспользоваться аутентичной речью, то

есть речью носителя языка (в свою очередь это аудио, видеозаписи или же, непосредственно, сам носитель языка). На четвертом этапе советуется произнести фразу с ускорением, доводя до состояния скороговорки. Не стесняйтесь помогать себе при этом жестиком. Последним пятым этапом – является возвращение к обычному темпу проговаривания. После «скороговорки» мы сразу же заметим разницу между началом закрепления и нынешним произношением нашей новой фразы.

Итак, с помощью использования этих не сложных этапов по методике Халипова мы можем с легкостью осваивать новые слова, выражения, предложения, тексты, а в дальнейшем и новые иностранные языки.[6] Не устанем напоминать о безграничном перечне советов по изучению английского языка. Перебирая советы нельзя оставить без внимания творческие упражнения по эффективному изучению новых для нас слов.

а) Попробуйте составить рассказ из изученных вами слов\идиом\фраз. К примеру, сегодня вы изучили новые слова на тему “Travelling”, такие как boarding – посадка, boarding card – посадочный талон, passport control – паспортный контроль, to check in – регистрироваться, hand luggage – ручная кладь и подобные слова на данную тему. После ознакомления слов на эту тему само собой напрашивается составить мини-текст с использованием данных слов.

б) Сделайте карточки с наиболее трудозапоминаемыми словами. Это делается так: берем два желтых квадратных стикера, которые

склеиваем между собой, в результате получается плотный квадратный листок. На одной стороне записываем слово, и рисуем схематично ассоциацию с этим словом. На другой стороне пишем перевод. Почему советуется использовать именно желтый цвет? Потому что именно на желтом цвете наш мозг запоминает лучше.

в) Делайте смысловой акцент или интонационный акцент. К смысловому, в данном случае, относится татарское слово «дивана», которое переводится «дурак», следовательно, мы можем воспользоваться смысловым акцентом, составив такое выражение, как «дурак упал с дивана» - такое словосочетание в переводе поможет нам уложить новое слово «дивана» в коре нашего головного мозга. С интонационным акцентом все намного проще: во время запоминания нового мы подбираем к слову уже известные, подходящие по смыслу слова и произносим получившиеся предложения вслух, делая акцент именно на изучаемом нами слове.[2]

г) Своя история с иллюстрацией. Подбираем два созвучных слова и проставляем их в некую «свою» историю, делаем это в письменном виде (при этом новые слова выделяем курсивом или различными выделителями), при этом для большей эффективности советуется так же визуально изображать историю или хотя бы схематично, некой картинкой, которая ассоциируется с новым словом). ПОЧЕМУ ПРОДЕЛЫВАТЬ ЭТО СЛЕДУЕТ ИМЕННО НА ПИСЬМЕ?

Потому что по многочисленным исследованиям ученых было выявлено, что большинство людей являются визуалами. Существует множество

методик, способов и стратегий, которые также как и все люди – индивидуальны.

Главное на сегодняшний день - это иметь желание, главное захотеть!

References:

1. Баранова А.Р., Learning English with the help of online video lessons/ А.Р. Баранова// Инновационное развитие современной науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 31 января 2014г.) – Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – Ч.9. – С.31-33.
2. Баранова А.А., Катюшина А.А. INTEGRATION OF ENGLISH AND GEOGRAPHY BY MEANS OF SONGS AT SCHOOL // Фундаментальные проблемы науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (20апреля 2015г., г.Уфа). - Уфа: Аэтерна, 2015. – С. 119-122.
3. Баранова А.А., Макашина А.А. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА В ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ// Психология и педагогика: прошлое, настоящее и будущее: сборник статей Международной научно-практической конференции (19 мая 2014г.,г. Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014. – С. 20-23.
4. Валеев А.А., Баранова А.Р. К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6; URL: <http://www.science-education.ru/120-16316>
5. Шесть стратегий эффективного обучения от Инны Максименко – Режим доступа: <http://enative.narod.ru/theory/methods/simple.htm> 6. Семинар полиглота Сергея Халипова – Режим доступа: <http://poliglots.ru/strategy/modelirovanie-strategiysergeya-halipova.htm>